

PRECISIÓN DEL VERNIER EN LA SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATAS A LABIOPLASTIA: UNA REVISIÓN DE LAS EVIDENCIAS ACTUALES

ACCURACY OF VERNIER CALIPER MEASUREMENTS IN THE SELECTION OF LABIAPLASTY CANDIDATES: A REVIEW OF CURRENT EVIDENCE

¹ Bella Higuera, ¹ Cecilia Marcano, ¹ Dilia Corzo, ^{1,2} Ajakaida Renaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Venezuela.

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: bellahigueraf@hotmail.com. Doi: 10.5281/zenodo.15606410

Recibido: 10 noviembre 2024. Aceptado: 05 febrero 2025.

RESUMEN

La labioplastia es una cirugía de remodelación de los genitales externos femeninos que permite devolver a los labios menores su tamaño y aspecto natural, corrige alteraciones morfológicas, desequilibrios de tamaño sin alterar su funcionalidad, mediante la aplicación de diferentes técnicas. Para asegurar la precisión de obtener resultados simétricos y estéticamente atractivos, el Vernier es el instrumento de medición ideal. De allí, la inquietud de efectuar una revisión bibliográfica para analizar los estudios realizados los últimos diez años sobre la precisión del Vernier como instrumento de medición, en la selección de pacientes candidatas a la labioplastia reductiva de labios menores. Se hizo una exploración exhaustiva en diferentes bases de datos electrónicas: PubMed, Elsevier, SciELO, Google Académico y Redalyc, desde 2015-2024, empleando términos de búsqueda en idioma inglés, portugués, español, "Vernier", "Labioplastia", "Labioplastia reductiva", en DeCS/MeSH, para seleccionar los artículos científicos u otros documentos académicos. Posterior a la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. De setenta artículos revisados inicialmente, fueron seleccionados cuatro del periodo de estudio, que concurren como parcialmente pertinentes al tema precisión del Vernier en la selección de pacientes candidatas a la labioplastia: sólo uno refirió el Vernier como herramienta de precisión en labioplastia reductora de labios menores. En este estudio se concluyó, que se necesitan más investigaciones para evidenciar la precisión del Vernier como instrumento de medición al momento de valorar la paciente; los resultados de las diferentes técnicas de labioplastia no son concluyentes, pues se desconoce la disponibilidad de un instrumento de medición de labios menores.

Palabras clave: vernier, medición preoperatoria, labioplastia

ABSTRACT

Labioplasty is a surgical procedure designed to remodel the female external genitalia, restoring the labia minora to their natural size and appearance. By employing various techniques, it addresses morphological alterations and size imbalances without compromising functionality. To ensure precise, symmetrical, and aesthetically pleasing results, the Vernier caliper is the ideal measuring instrument. Therefore, a literature review was undertaken to assess the studies conducted within the last decade regarding the precision of the Vernier caliper as a measurement tool in the selection of candidates for labia minora reduction surgery. An exhaustive search was directed in various electronic databases: PubMed, Elsevier, SciELO, Google Scholar and Redalyc, from 2015 to 2024, using search terms in English, Portuguese and Spanish, such as "Vernier", "Labioplasty", "Labia minora reduction", in DeCS/MeSH, to select scientific articles or other academic documents. After applying the inclusion and exclusion criteria, out of the seventy initially reviewed articles, four from the study period were selected as partially relevant to the topic of Vernier accuracy in selecting candidates for labioplasty; only one mentioned the Vernier as a precision tool in labia minora reduction surgery. This study concluded that more research is needed to demonstrate the accuracy of the Vernier caliper as a measurement tool when assessing patients; the results of different labioplasty techniques are inconclusive, as the availability of a standardized measurement instrument for the labia minora is unknown.

Keywords: vernier caliper, pre-operative measurement, labioplasty

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas a nivel mundial, han aumentado las demandas de labioplastia por hipertrofia de labios menores; en su mayoría los estudios están relacionados con técnicas para reducir los labios menores, incluidos en informes de casos y series de casos retrospectivas ^(1,2).

De acuerdo a una encuesta internacional sobre procedimientos estéticos/cosméticos realizada en el año 2019, se reportó que el número de labioplastias efectuadas en 2019 alcanzó las 164.667, lo que correspondió a un aumento del 24,1% en comparación con 2018 y un aumento del 73,3% en comparación con el año 2015 que fueron 9.945 labioplastias ⁽³⁾.

Algunos autores enfatizan la naturaleza de la cirugía con un procedimiento tradicional que implican incisiones con bisturí y suturas ^(4,5); mientras que otros visualizan el enfoque no convencional con el uso de técnica reconstructiva realizada con métodos mínimamente invasivos utilizando el láser, para cortar y vaporizar el tejido no deseado, y al mismo tiempo, sellar los vasos sanguíneos, minimizando el sangrado y el riesgo de complicaciones ^(6,7).

La variación natural del tamaño de los labios menores apenas se ha investigado, y sólo un estudio sugiere criterios objetivos; sin embargo, hasta la fecha, no se tiene información qué tipo de instrumento de medición es adecuado para obtener un resultado preciso en la selección de pacientes candidatas a labioplastia.

El estudio reportado en la literatura científica planteó como objetivo elaborar un protocolo para la sección de pacientes candidatas a reducción de labios menores, a partir de los resultados obtenidos en 647 labioplastias, realizadas desde el 2012 al 2018.

Los autores del estudio usaron como criterio de cirugía, la escala de Pardo y Ricci, considerando las pacientes con hipertrofias verdaderas/graves. Así como también, el Vernier como instrumento de medición.

Además, refirieron que la mayoría de pacientes presentaban labios menores con medidas de 6 cm o más, excepto una paciente de 12 años, tenía una longitud de 11,5 cm, y el grosor de los labios menores, fluctuaba entre 0,5 cm a 1,2 cm. El

procedimiento de medición de los labios se hizo en el tercio medio del labio menor de su eje longitudinal, desde la base del labio hasta el borde externo en la cara interna, ambos labios menores o de la misma manera en el área más afectada por la hipertrofia labial ⁽⁸⁾.

Aunque no hay registros clínicos del uso del Vernier en el área de la ginecología, se describe que es un aparato muy útil y que puede utilizarse en diversos campos entre ellos, la medicina; específicamente, en el área de traumatología; los médicos especialistas en traumatología lo utilizan para medir con precisión las dimensiones de huesos y tejidos, lo que es crucial en procedimientos quirúrgicos y en la fabricación de prótesis ⁽⁹⁾.

El Vernier es una herramienta invaluable para la precisión en las mediciones; su evolución refleja no solo avances tecnológicos, sino también un compromiso continuo con la exactitud y la fiabilidad en las mediciones; está compuesto por una regla fija, que es donde están graduadas las escalas de medición ya sea en milímetros, en pulgadas o mixtas.

Este instrumento se emplea para medir fracciones con gran precisión sobre una escala, la medición de longitudes permite lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada, a través de una escala llamada Nonio o Vernier ⁽¹⁰⁾.

El Vernier puede ser utilizado en cualquiera de las áreas que necesiten obtener una medición exacta, lo que es fundamental, para planificar y realizar procedimientos quirúrgicos que requieran precisión.

De ahí, la importancia para los médicos especialistas en ginecología y/o cirujanos de usar este instrumento y asegurarse que las mediciones sean precisas para obtener reducciones simétricas y adecuadas a las necesidades individuales de cada paciente.

De este modo, la selección de pacientes candidatas a la reducción de labios menores será más objetiva, pues el Vernier permitirá medir con precisión las dimensiones de los labios menores y determinar la cantidad de tejido que debe reducirse.

En suma, tenemos en la revisión de la literatura científica publicada, solo se halló un artículo

relacionado con el Vernier como instrumento de medición de labioplastia. Los otros artículos refieren diversas técnicas con base a criterios planteados por Pardo, Solá, y Ricci en el año 2012 que han sido modificados de acuerdo a las inquietudes de los investigadores, los cuales son relevantes por sus aportes al especificar la hipertrofia y la indicación de labioplastia, cuando los labios menores miden más de 4 cm en extensión; pero como se ha dicho anteriormente, no se ha recomendado o establecido como una norma en ginecología, el uso de un instrumento de precisión para la medición previo a la labioplastia, o en el caso de existir, no está publicado.

Lo antes expuesto, justifica el análisis realizado los últimos diez años sobre la precisión del Vernier como instrumento de medición, en la selección de pacientes candidatas a la labioplastia reductiva de labios menores, en vista que existe un vacío de información que oriente al especialista en ginecología y/o cirugía, para efectuar este procedimiento con técnicas no convencionales previa a la realización de una labioplastia.

Por otra parte, se espera que los fundamentos teóricos permitan recomendar que es primordial el uso del Vernier como instrumento de precisión en la selección de pacientes candidatas a labioplastia reductiva de labios menores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó una búsqueda sistemática de la literatura médica publicada en inglés, portugués y español, a través de las siguientes bases de datos: PubMed, Elsevier, SciELO, Google Académico, y Redalyc, desde 2015 hasta 2024.

Se revisaron 70 artículos científicos y trabajos de grado, identificados y seleccionados por las investigadoras de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos previamente. Y tomando en cuenta las siguientes palabras clave: “Vernier instrument”, ‘labia minora reduction labiaplasty’. “hypertrophy of labia minora,” “measurement technique”, and ‘patient candidates’.

Fueron incluidos todos los artículos originales de naturaleza cuantitativa de tipo: revisión bibliográfica o documental, descriptivos, estudios de casos, realizados en los últimos 10 años (2015–2024) relacionados con el tema del Vernier como instrumento de precisión en ginecología, técnicas

de reducción de labios menores con procedimientos no convencionales; labioplastia reductiva de labios menores, y criterios utilizados previo a la labioplastia.

Se excluyeron los artículos prospectivos, experimentales o de intervención; así como, todos los análisis los informes comentarios en páginas Blog; cartas al editor; estudios prospectivos o retrospectivos; resultado de abordajes quirúrgicos complejos, labios mayores, herramienta quirúrgica con bisturí, artículos de revisión y todos los estudios no correspondientes al periodo del estudio.

Para el desarrollo y la validación de la información seleccionada, se revisaron los artículos con base al nivel de evidencia y coherencia con el objeto de estudio referido en los criterios determinados, a continuación, se detalla en la tabla 1.

De la exploración inicial en cinco bases de datos se obtuvieron setenta (70) artículos y/o tesis, donde al menos uno de ellos tenía una de las palabras clave referidas “instrumento Vernier”, “labioplastia reductiva de labios menores”, “hipertrofia de labios menores”, “técnica de medición”, otras. Posteriormente al considerar los indicadores de filtración, dada la especificidad del tema, en la revisión bibliográfica, sólo fueron elegibles cuatro artículos, de los cuales uno, refiere en el método el Vernier como instrumento de medición en la selección de pacientes candidatas a labioplastia reductiva de labios menores y tres plantean otras técnicas de simetría para el corte de labios menores.

Base de Datos	Búsqueda inicial	Incluidos en la revisión		
		Filtraciones*	Artículos/tesis seleccionadas**	
PubMed (portugués)	5	2	3	1
PubMed (inglés)	20	14	6	1
Elsevier	2	1	1	0
SciELO	22	17	5	0
Google Académico	18	14	4	2
Redalyc	3	3	0	0
Total	70	51	19	4

*Removidos por Duplicación, filtración; ** Elegibilidad (criterios de inclusión)
Fuente: Corzo, Higuera, Marcano, Renaud (2024).
Búsqueda y selección de artículos incluidos en el estudio.

Tabla 1. Búsqueda inicial y artículos filtrados y seleccionados con cumplimiento parcial de los criterios de criterios de inclusión.

En la tabla 2, se describe una síntesis de los estudios seleccionados en los últimos diez (10) años, realizados por otros autores que cumplieron parcialmente con los criterios de inclusión, con relación al objeto de estudio, sintetizando: año de publicación, título y tipo de estudio, objetivo, método para la medición y procedimiento previo a la intervención quirúrgica de labioplastia.

Año	Título y tipo de estudio	Objetivo	Método para la medición y procedimiento de labioplastia
2018	Variante de la técnica de miniooplastia con varilla metálica para una mayor simetría. ⁽¹¹⁾ Tipo: Descriptivo transversal	Informar la variación de la técnica de escisión simple para la corrección de la hipertrofia de los labios menores, utilizando un instrumento quirúrgico desarrollado por el propio autor, con el objetivo principal de mantener la simetría de los genitales.	*Se usó una técnica empleando una varilla de acero inoxidable, de 1 mm de grosor y 17 cm de longitud, para labioplastia de longitud, semicurva (con una ligera concavidad medial) *El marcaje se realizó con azul de metileno, estimando el exceso a retirar lo extirpado. *El instrumento permaneció fijo bilateralmente para poder aproximar y acercar y alejar ambos labios menores y garantizar la simetría tras la resección. *Se realizó con cauterizador monopolar, modo cauterización, junto a la varilla de hierro. Posteriormente se realizó una sutura continua con hilo Categute 4-0.
2023	Elaboración de Protocolo para selección de pacientes candidatas a reducción de labios menores ⁽⁸⁾ Tipo de estudio: Descriptivo Longitudinal	Elaborar un protocolo para la sección de pacientes, candidatas a reducción de labios menores, a partir de los resultados obtenidos en 647 labioplastias, realizadas en seis años en Barquisimeto, Venezuela.	*Se emplearon dos criterios de cirugía. Uno de ellos, el Vernier como instrumento de precisión en la medición de los labios menores. *La medición de los labios se realizó en el tercio medio del labio menor de su eje longitudinal colocando el instrumento de medición tipo vernier, desde la base del labio hasta el borde externo en la cara interna, ambos labios menores o de la misma manera en el área más afectada por la hipertrofia Labial.

2023	Labioplastia con láser co2: Beneficios y complicaciones. ⁽¹²⁾ Tipo de estudio: Descriptivo longitudinal	Evaluar la eficacia del uso del Láser CO2 en labioplastia en consultorio	Se realizó Labioplastia con Láser CO2, previa demarcación de la zona de exéresis y colocación de clamp de anastomosis curvo en la línea Hart, empleando la técnica apropiada a cada caso, dependiendo del grado de hipertrofia, siguiendo las normas de bioseguridad adecuada para uso de Láser. En algunos procedimientos y según el requerimiento, se afrontaron los bordes de los labios con Vicryl Rapid
2023	Labioplastia oficial con láser diodo 30 watts, 980nm: indicaciones y resultados. ⁽¹⁴⁾	Evaluar las indicaciones de la labioplastia con láser diodo 30 watts, 980 nm realizadas en consultorio en el periodo 2016-2017	*Colocación de pinza de Cryle curva a nivel de la demarcación previamente realizada. *Técnica de TRIM: Mediante un corte longitudinal del labio a través de la línea de Hart, con Láser Diodo (Velas) longitud de onda de 980 nm, 30www, con potencia 4 de corte. *Se realiza posterior verificación de hemostasia. *Extracción de la porción hipercrómica redundante. *Sutura no absorbible poliglactina tipo vicryl rapid 5-0, aguja SH con surget intradérmico.

Fuente: Diseño elaborado por Corzo, Higuera, Marciano, Renaud (2024).

Tabla 2. Artículos seleccionados que cumplieron parcialmente los criterios de inclusión

Fuente: Diseño elaborado por Corzo, Higuera, Marciano, Renaud (2024).

En este estudio de revisión bibliográfica se consideraron las categorías teóricas relacionadas con el Vernier, hipertrofia de labios menores y labioplastia reductiva de labios menores.

Generalidades del Vernier

El Vernier, un instrumento que fue inventado por el matemático, astrónomo y geógrafo portugués, Pedro Nunes en el siglo XVI, también conocido por su nombre latino Petrus Nonius, por lo que se le denominó nonio a la escala Vernier. El diseño actual del calibrador Vernier fue desarrollado por el francés Pierre Vernier (1580-1637) en el año 1631, un matemático inventor de instrumentos de medición de alta exactitud^(14, 15).

El Vernier es un instrumento constituido por un par de reglas, una fija y una deslizante, y unos topes que facilitan la medida de dimensiones exteriores, dimensiones interiores y profundidades de objetos. Usualmente la reglilla móvil (nonio) tiene marcada diez divisiones que abarcan nueve divisiones de la regla fija (principal), de manera que cada división del nonio corresponde a 9/10 de una división de la regla principal.⁽¹⁵⁾

Partes del Vernier: Modelo básico

El Vernier consta de una escala principal y una escala móvil que permite subdividir las unidades de la escala principal en incrementos más pequeños, logrando una precisión de hasta 0.02 mm².

El Vernier consta de las siguientes partes:

- 1) Una parte fija que tiene la escala principal de medida definida en milímetros o pulgadas.
- 2) Una parte móvil que se desplaza para tomar la medida.
- 3) Una sonda de profundidad.
- 4) Dos juegos de pinzas; Unas grandes para medidas externas y unas pequeñas para medidas internas, que tiene escalas con dos medidas en centímetros y milímetros. Escalas con dimensiones en pulgadas y fracciones de pulgadas.
- 5) Nonio para la lectura de fracciones en milímetros en que está dividido.

Imagen1. Partes del Vernier

El Vernier en el campo de la medicina

Existen diferentes tipos de Vernier, entre ellos, el básico, que tiene mayor utilidad en el campo de la medicina, aunque, no es comúnmente mencionado en la literatura médica.

Este modelo básico es muy completo, se emplea en procedimientos quirúrgicos y fabricación de dispositivos médicos ya que ayuda a obtener medidas precisas. También puede ser usado en

ginecología para la para la medición de los labios menores en las pacientes seleccionadas para la labioplastia por hipertrofia (Imagen 2).

Imagen 2. Hipertrofia de labios menores.
Medición con el Vernier

La precisión en la medición y corte de tejido, es crucial para así lograr principalmente a través de la habilidad del médico especialista en ginecología y cirugía los resultados esperados y específicos para cada paciente. Como referencia en este estudio se realizará una evaluación hipotética de una paciente con hipertrofia de labios menores. Para hacer uso de este instrumento, el médico especialista en ginecología o cirugía debe considerar los siguientes pasos:

Para una evaluación pre-operatoria debe:

- 1) Utilizar como herramienta de medición el Vernier, para evaluar el tamaño de los labios menores antes de la cirugía.
- 2) Asegurarse que el Vernier este limpio y estéril, principalmente las superficies de medición, con el objeto de evitar partículas que provoquen una lectura errónea al momento de hacer una medición
- 3) Cerciorar de que el Vernier este calibrado correctamente, al efectuar una medición la pieza deberá ser colocada tan cerca como sea posible al eje axial de instrumento.
- 4) Debe estar familiarizado con cada una de sus partes.

- 5) Realizar las mediciones precisas y efectuar marcado quirúrgico en pre-operatorias.

Durante la cirugía

- 1) Utilizar sus habilidades para realizar cortes precisos siguiendo las marcas pre-operatorias.
- 2) Usar el Vernier para medir la longitud y el grosor de los labios menores. Las mordazas externas se utilizan para medir el diámetro exterior, mientras que las mordazas internas se utilizan para medir diámetros internos.
- 3) Reconfirmar técnica de medición en el marcado quirúrgico, antes de iniciar, el médico especialista en ginecología o cirugía marca el área delimitada asegurándose que las medidas sean precisas para obtener resultados simétricos y estéticamente atractivos. (Imágenes 3.)
- 4) Registrar las medidas obtenidas y compararlas con los criterios de hipertrofia (grados III o IV) para determinar la necesidad de intervención quirúrgica.

Imagen 3. Técnica de medición de hipertrofia de labios menores

Lo anteriormente expuesto resalta la importancia de utilidad que tiene el Vernier como instrumento de medición y precisión en ginecología, concretamente, en la reducción de labios menores, previo a la realización de una labioplastia.

Este procedimiento de labioplastia de reducción de labios menores consiste en corregir o mejorar aspectos estéticos y funcionales de los labios menores que pueden causar incomodidad o molestias, en algunas mujeres que presentan hipertrofia de labios menores.

Hipertrofia de Labios Menores

La concepción establecida sobre la hipertrofia de labios menores ha sido considerada como una variante anatómica de los genitales externos femeninos; lo que significa, una desproporción en su tamaño, bien en su anchura bien en su longitud, en relación con el de los labios mayores.

Es vista como una alteración poco frecuente, que puede aparecer a cualquier edad, siendo especialmente usual su aparición en la pubertad, lo que condiciona que en ocasiones el problema no sea detectado ⁽¹⁶⁾.

La etiología de la hipertrofia de labios menores es desconocida, aunque se han observado diversos factores que pueden ser causa de su aparición, entre ellos, el inicio temprano y frecuente de las relaciones sexuales, el uso de andrógenos en la infancia o la práctica de determinados deportes que producen micro traumatismos locales, tales como: ciclismo, la equitación o el atletismo ⁽¹⁶⁾.

Por otra parte, no existen unos criterios estandarizados para diagnosticar la hipertrofia de labios menores. No obstante, el médico especialista precisa este problema cuando la longitud entre la línea media y el borde libre lateral es mayor de 4-5 cm. Esta hipertrofia puede ubicarse en los genitales de modo uni o bilateral, simétrica o asimétrica, siendo esta última la más prevalente ^(16,17).

Labioplastia Reductiva de Labios Menores

La labioplastia fue incluida por primera vez en la literatura científica en 1971 por los estudiosos Capraro y Radman. Desde entonces, el procedimiento de rejuvenecimiento vaginal ha incrementado la demanda de la población femenina por diversos motivos. Lo cual progresivamente en el mundo, ha mantenido el interés entre los diferentes especialistas de la medicina, específicamente de manera directa el ginecólogo ⁽¹¹⁾.

En la literatura se describen múltiples técnicas de labioplastia, es por eso que la elección de la técnica tiene que ser conforme a la anatomía única de cada paciente y del resultado de su preferencia estética.

Estas técnicas varían desde el método para cortar hasta el diseño de las líneas de corte. Para la

labioplastia de los labios menores, se usan técnicas sencillas como la escisión directa, resecciones en cuña, resecciones en palo de hockey, y la más recientemente, el uso de láser y radiofrecuencia (18,19).

La labioplastia tiene indicación cuando las molestias son funcionales y/o estéticas; sus causas no están claramente definidas, pero se asocian a factores tales como: uso de hormonas androgénicas, desbalances hormonales, irritación local crónica, condición congénita o idiopática que corresponde a la mayoría de los casos (1).

El objetivo de este procedimiento es eliminar los problemas funcionales y crear un labio de apariencia más estética; esta cirugía puede tener beneficios psicológicos sustanciales para pacientes quienes son autoconscientes sobre la apariencia de sus genitales.

Es importante considerar en esta revisión que la labioplastia reductiva de labios menores cuando se utiliza láser para cortar y vaporizar el tejido sobresaliente, asimismo, se usa para sellar los vasos sanguíneos, minimizando el sangrado y el riesgo de complicaciones, las estadísticas de morbilidad registran que el tiempo de recuperación de la paciente es más corto y se asegura una recuperación postoperatoria exitosa.

RESULTADOS

En este estudio la revisión de la literatura pertinente a la precisión del Vernier como instrumento de medición en la selección de pacientes candidatas a la labioplastia reductiva de labios menores no destaca semejanzas ni diferencias con otros estudios, pues solo fue reportada una investigación (1/4), en la que se planteó el objetivo de elaborar un protocolo para la sección de pacientes, candidatas a reducción de labios menores, cuyos datos agruparon resultados de labioplastias de un período de seis años en Barquisimeto, Venezuela.

Los autores, refieren que utilizaron dos criterios de selección, entre ellos, el Vernier como instrumento de precisión en la medición de los labios menores para la realización de la labioplastia; asimismo, la precisión en la medición del área excesiva o hipertrofiada para su eliminación (8).

Este tipo de valoración no fue hallada en ningún artículo de los seleccionados (3/4) en los mismos, se revisaron criterios para la medición de labioplastia reductora de labios menores con otros puntos de vistas aparentemente marcando a través de instrumentos medidas para lograr obtener la simetría de ambos labios menores, que reportan valores de medición, pero que entre ellos no son comparables, ya que cada uno marca su medición del exceso a retirar, entre, otros estudios (11, 12).

Entre otro aspecto relevantes, se revisaron diez años usando las palabras claves y solo se determinaron como parcialmente pertinentes cuatro artículos, derivados de un total de 70 artículos explorados inicialmente. Tres describieron individualmente el método y procedimiento para la realización de la labioplastia con otros métodos; Solo uno refirió el Vernier como herramienta de precisión en labioplastia reductora de labios menores (8).

Este es el único estudio publicado que fundamenta que el Vernier como instrumento clínico que permite medir objetivamente la hipertrofia de los labios menores.

Del análisis de los resultados se desprende que no hay estándares de referencias teóricas ni de investigación para comprobar coincidencias y discrepancias de la información presentada, con relación a la precisión del Vernier como instrumento de medición, en la selección de pacientes candidatas a la labioplastia reductiva de labios menores, exhibidas en los estudios seleccionados durante diez años.

CONCLUSIÓN

A partir del objetivo del estudio se concluyó que se necesita efectuar más investigaciones para evidenciar con mayor objetividad la utilidad y precisión del Vernier como instrumento de medición al momento de valorar la paciente previa a una labioplastia.

El Vernier como instrumento de medición en la valoración preoperatoria permite obtener medidas precisas y reproducibles, facilitando la selección adecuada de pacientes candidatas a la labioplastia.

Esto asegura que solo las pacientes con hipertrofia que cumplan con los criterios establecidos por la especialista en ginecología sean consideradas para

el procedimiento, mejorando así los resultados estéticos y funcionales.

RECOMENDACIONES

Con la poca información expuesta en el área de la ginecología, se fundamenta que el Vernier es una herramienta de medición que combina precisión, y reproductibilidad en la selección de pacientes contribuyendo a resultados quirúrgicos óptimos.

Sus características técnicas y ventajas hacen que sea indispensable en una amplia gama de la medicina específicamente en la ginecología, cuando se presentan casos de hipertrofia, y se puede proporcionar mediciones precisas y confiables, ayudando a asegurar la calidad y la eficiencia de la precisión del dato requerido.

Con base a lo expuesto, se recomienda a todos los especialistas en ginecología que afrontan día a día, el área de la Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética para consideren la revisión de literatura del presente estudio, en el que se exhorta progresivamente a utilizar el Vernier como un instrumento de rutina en la evaluación ginecológica de pacientes candidatas a labioplastia de reducción de labios menores.

REFERENCIAS

1. Oranges CM, Sisti A, Sisti G. Labia minora reduction techniques: a comprehensive literature review. *Aesthet Surg J*. 2015; 35(4):419-31. doi: 10.1093/asj/sjv023.
2. Özer M, Mortimore I, Jansma EP, Mullender MG. Labioplasty: motivation, techniques, and ethics. *Nat Rev Urol*. 2018; 15(3):175-189. doi: 10.1038/nrurol.2018.1.
3. Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Encuesta internacional sobre procedimientos estéticos/cosméticos realizada en 2019. <https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf>.
4. Solanki NS, Tejero-Trujeque R, Stevens-King A, Malata CM. Reducción estética y funcional de los labios menores mediante la técnica de Maas y Hage. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2010; 63 :1181-5. doi: 10.1016/j.bjps.2009.05.053

5. Motakef S, Rodríguez-Feliz J, Chung MT, Ingargiola MJ, Wong VW, Patel A. Vaginal labiaplasty: current practices and a simplified classification system for labial protrusion. *Plast Reconstr Surg*. 2015;135(3): 774-788. doi: 10.1097/PRS.0000000000001000.
6. Pardo J, Solà V, Ricci P, Guilloff E. Labioplastia láser de labios menores. *Int J Gynaecol Obstet*. 2006; 93 :38-43. doi: 10.1016/j.ijgo.2006.01.002.
7. Bolívar F, Briceño G, Vera F, Renaud A. Labioplastia ofical con láser diodo 30 watts, 980 nm: indicaciones y resultados. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(1): 65-70.
8. Renaud A, Chirinos D. Elaboración de protocolo para selección de pacientes candidatas a reducción de labios menores. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(2): 55-63. <https://zenodo.org/record/8226332>.
9. By J. (2024). Calibrador Vernier: Origen. Blog. <https://suministrosenmetrologia.com/calibrador-vernier-origen/>
10. Medeiros A, Medeiros CF de, Monteiro Junior FN. Pedro Nunes e o problema histórico da compreensão da medição das frações. *Ciênc educ (Bauru)*. 2004; 10(3): 559-70. <https://doi.org/10.1590/S1516-73132004000300017>.
11. Da Silva Mendes P, Mognon Mattiello C, Rodriguez Silva MA, Palmeiro Walter P, Bins Ely J. Variação da técnica ninfoplastia com uso de haste metálica para maior simetria. *Rev. Bras. Cir. Plást*. 2018; 33 (Supl. 1): 145-147. <https://www.researchgate.net/publication/32404275>.
12. Azuaje Ponce M, Cedillo Delysqui N, Renaud A. Labioplastia con láser CO₂: beneficios y complicaciones. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(1): 25-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196684>.
13. Bolívar F, Briceño G, Vera F, Renaud A. Labioplastia ofical con láser diodo 30 watts, 980 nm: indicaciones y resultados. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(1): 65-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196784>.

14. Watt RJ, Morgan MJ, Ward RM. The use of different cues in vernier acuity. *Vision Res.* 1983;23(10): 991-5. Doi: 10.1016/0042-6989(83)90009-3. PMID: 6649444.
15. Medeiros A, Medeiros de Farias C, Monteiro FN, Nunes P. O problema histórico da compreensão da medição das frações. *Ciênc educ (Bauru).* 2004; 10(3): 559-70. <https://doi.org/10.1590/S1516-73132004000300017> .
16. Pozo S, Molina M.A. Hipertrofia de labios menores: a propósito de un caso. *Pediatría Atención Primaria,* 2013; 15(59), e93-e96. <https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322013000400009> .
17. López-Olmos J. Hipertrofia de labios menores y/o asimetría: petición de resección, ¿casualidad o moda? Estudio de dos periodos 1994-2007 y 2008-2010. *Clin Invest Gin Obst.* 2012. Doi: 10.1016/j.gine.2011. 11.001.
18. Choi HY, Kim KT. A new method for aesthetic reduction of labia minora (the deepithelialized reduction of labioplasty). *Plast Reconstr Surg.* 2000;105(1):419-22. Doi: <http://dx.doi.org/10.1097/00006534200001000-00069> .
19. Arcienega Llano Eligio Rolando, Ovando Arcienega Diego Israel, Soliz Alconz Hazel Vivian. Reconstrucción estético - funcional de labios menores post amputación Iatrogénica amplia con colgajo de avance V - Y. *Gac Med Bol.* 2021; 44(1): 92-95. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662021000100016&lng=es .

Cómo citar este artículo.

Higuera B, Marcano C, Corzo D, Renaud A. Precisión del vernier en la selección de pacientes candidatas a labioplastia: una revisión de las evidencias actuales. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(2):53-61. Doi: 10.5281/zenodo.15606410